

Modelo de Análisis de Riesgo Delictivo en Criptoactivos

Planteamiento

El objetivo es elaborar modelos predictivos de conducta ilícitas en el ámbito de las criptoactivos basado en profiling criminológico. Para ello, se creará un catálogo de Variables independientes basadas en el comportamiento del usuario y factores sociodemográficos. Se evaluará la influencia y peso de dichas variables sobre la variable dependiente (comisión de ciberdelitos en el ámbito de las criptoactivos). Finalmente, se desarrollará una herramienta software que sea capaz de transformar datos de usuarios en una puntuación de riesgo.

Fases

Fase previa de elaboración de marco teórico y estudios previos. Chainalysis (Crypto Crime Reports); Elliptic (Blockchain analytics); CipherTrace; TRM Labs; IEEE Security & Privacy; Usenix Security; ACM CCS; ArXiv; WoS; Scopus; Dialnet; GoogleScholar.

Primera fase: Proceso de análisis multivariante para realizar profiling criminológico en el ámbito de los criptoactivos.

Subfase 1: Empleo de machine learning sobre base de datos para obtención inicial de variables.

Subfase 2: Depuración de variables y operacionalización de variables.

Segunda fase: Creación y prueba de un modelo de predicción de conducta delictiva.

Tercera fase: Implantación de machine learning para el ajuste del modelo.

Cuarta fase: implementar el modelo en una aplicación basada en probabilidades.

Quinta fase: Transformación en un algoritmo para herramienta software (lenguaje python). Deberá recibir información (datos de usuario en formato csv), procesar información para obtener puntuación y exportar la información en formato csv.

Metodología

Fuentes de datos: Principalmente, datos sobre ciberdelitos detectados e información conductual. Base de datos Elliptic Data Set. (Representan características normalizadas de las transacciones (monto, tiempo, conexiones...). Aunque no se conocen exactamente las métricas originales, los patrones siguen siendo útiles para detectar transacciones ilícitas. Otras fuentes son Blockchain Explorer y Etherscan.

Diseño: Análisis multivariante (R, Jamovi)// Machine Learning.

Diagrama de flujo

Recogida de información procedente de bases de datos que contengan datos anonimizados sobre usuarios y el mayor número de variables (Elliptic Data Set). De entre todas las variables, es determinante que se incluya si se realizaron actividades ilícitas. Se procede a la transformación de esa información para poder alimentar el algoritmo y poder generar el peso de las variables sobre el modelo.

ELLIPTIC DATA SET
https://www.kaggle.com/datasets/ellipticco/elliptic-data-set/data
<p>Tamaño: 203,769 nodos (transacciones) y 234,355 aristas (flujos entre transacciones).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2% de nodos etiquetados como ilícitos (4,545). • 21% como lícitos (42,019). • El resto son desconocidos (aproximadamente 80%). • 166 atributos por nodo. • 94 características locales: tiempo de la transacción, número de entradas/salidas, volumen de salida, comisiones, etc. • 72 características agregadas: estadísticas de transacciones vecinas (máximo, mínimo, media, desviación estándar, correlaciones) • Datos reales: Proporciona transacciones reales de la blockchain de Bitcoin, lo que permite entrenar modelos con datos auténticos. • Etiquetas de calidad: Las transacciones están etiquetadas como lícitas, ilícitas o desconocidas, lo que facilita la clasificación supervisada. • Características relevantes: Incluye atributos detallados que pueden ayudar a identificar patrones de actividades ilícitas. • Estructura de grafo: La representación en forma de grafo es ideal para aplicar técnicas de aprendizaje automático basadas en grafos, como las redes neuronales convolucionales de grafos (GCN). • Representan características normalizadas de las transacciones (monto, tiempo, conexiones...). Aunque no se conocen exactamente las métricas originales, los patrones siguen siendo útiles para detectar transacciones ilícitas. • En Weber et al. (2019) se identificaron muchas de las características de la base de datos.

Variables

Variable Dependiente: Cibercrimes cometidos en el ámbito de los criptoactivos. Aunque se aborde como concepto general, internamente incluiría subcategorías como:

- Lavado de dinero.
- Cobro de rescates.
- Evasión de sanciones internacionales.
- Estafas (ejemplo estafas Ponzi)
- Robo de wallets.
- Phishing y suplantación de identidad.
- Fondos provenientes de otros delitos cometidos en la darknet.
- Cryptojacking

Variables Independientes: Existen numerosas variables que podrían ser tenidas en cuenta como potenciales factores predictivos de actividad ilícita.

-Variables sociodemográficas:

- Género
- Edad
- Nacionalidad.
- País de residencia

-Variables conductuales (patrones de comportamiento):

- Uso de mezcladores/tumblers: CoinJoin, Tornado Cash, Wasabi Wallet, Blender.io, Samurai Wallet, usados para ofuscar el rastro del origen y destino de los fondos.
- Movimientos fragmentados (smurfing): múltiples operaciones justo debajo del límite de reporte.
- Uso de exchanges no regulados o descentralizados (DEXs). Uso de plataformas que no cumplen con políticas KYC/AML.
- Realizar transacciones con fuentes de dudosa procedencia (pagos en criptomonedas de billeteras asociadas a listas negras como Chainalysis o Elliptic).
- Conductas evasivas en redes sociales y plataformas públicas (Ocultar intencionalmente su identidad).
- Frecuencia en el intercambio de criptos por activos físicos sin trazabilidad.
- Estar involucrado en esquemas Ponzi o fraudes de inversión en cripto.
- Uso frecuente de múltiples wallets o direcciones nuevas. Cambio constante de direcciones puede indicar intento de ocultar el flujo de fondos o lavado de dinero.
- Negativa sistemática a someterse a controles KYC. Especialmente si se opera con volúmenes elevados o se requiere acceso a plataformas que lo exigen.
- PEP (Political Exposed Person).
- Transacciones a paraísos fiscales.
- Patrones en las transacciones (frecuencia y cantidades). Ejemplo: recibir muchas transacciones entre 50-100 euros diariamente y realizar transferencias grandes con una frecuencia semanal.
- Transacciones grandes.
- Conectarse desde un dispositivo diferente al habitual.
- Conectarse desde una IP diferente a la habitual.
- IP en ubicaciones incongruentes (ejemplo: cliente en España, pero acceso desde Rusia).
- Múltiples cuentas vinculadas a un mismo dispositivo.

- Cambios frecuentes de datos (ejemplo: dirección, teléfono).
- Acceder a distintas cuentas en un corto periodo de tiempo.
- Frecuencia de conexión.
- Horas y franjas horarias de conexión.
- Realizar múltiples transacciones en un corto período de tiempo.
- Creación de cuentas múltiples con datos similares o ligeramente modificados.
- Uso frecuente de la función de "contraseña olvidada".

MARCO TEÓRICO

Desde un enfoque criminológico, las teorías de la oportunidad sostienen que el delincuente no actúa de forma aleatoria, sino que tiende a actuar desde una zona de confort, repitiendo aquellas actividades delictivas que fueron exitosas (Brantingham, 2009). Esto permitiría identificar patrones delictivos y factores que influyen en la comisión del delito haciendo que sea posible predecir el comportamiento futuro a partir del comportamiento anterior del delincuente (Saldaña, 2023). Mencionar en este sentido, el modelo Intelligence-led policing o vigilancia basada en la inteligencia, consiste en una estrategia proactiva mediante recogida y análisis de datos para obtener inteligencia criminal. La finalidad es conseguir una toma de decisiones orientada a la reducción e irrupción del delito (Ratcliffe, 2008).

En un estudio previo en esta línea (Saldaña, 2023), se trató de realizar un estudio para un análisis relacionado con criptomonedas, pero fue imposible obtener datos sobre direcciones relacionadas con delitos: *“...la obtención de los datos necesarios fue el principal inconveniente que se encontró en la investigación. Esto se debió a la incapacidad de las autoridades para proporcionar datos específicos”, “Se solicitaron estos datos a Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra y las respuestas obtenidas en los tres casos fueron muy similares, y es que no disponían de los datos. Aunque disponían de algunas direcciones Bitcoin sospechosas de haber cometido un delito, no contaban con registros o con una base de datos sobre direcciones Bitcoin relacionadas con delitos, ni con el tipo de delito con el que se les relacionaba”* (Saldaña,2023).

La utilización de la Inteligencia Artificial ha demostrado tener grandes beneficios en la detección de problemas y en la toma de decisiones en diversos ámbitos. Sus técnicas se pueden aplicar a multitud de áreas de actuación *“siendo posible su utilización en cualquier campo en el que se requiera de la toma de decisiones por humanos”* (Valls-Prieto, 2021). La idea sería emplear una herramienta con capacidad predictiva que de forma automática recoja y analice datos de la Bitcoin Blockchain y fuentes de datos externas y aplique criterios de búsqueda, indexación y agrupación para identificar comportamientos sospechosos (Irwin y Turner, 2018).

La inteligencia artificial se utiliza en el análisis de datos y la detección de patrones, lo que permite identificar transacciones sospechosas en tiempo real. Entre las técnicas se encuentran el análisis de transacciones, en el que la IA analiza la blockchain para detectar patrones anómalos, como transferencias repetitivas o transacciones en cantidades inusuales. Para conseguirlo, la IA emplea: Machine Learning con algoritmos que aprenden y reconocen patrones fraudulentos; Redes neuronales, es decir, sistemas que conectan y analizan relaciones entre direcciones asociadas a actividades ilícitas; análisis de grafos para mapear redes de transacciones y rastrear el flujo de fondos sospechosos (MSMK, 2025).

La IA también identifica estrategias utilizadas en el lavado de dinero, como dividir grandes sumas en transacciones más pequeñas, llamado smurfing. La IA también detecta comportamientos inusuales en exchanges, como accesos desde ubicaciones sospechosas, intentos de hackeo o movimientos irregulares de fondos. Además, la IA monitorea redes sociales, foros y campañas promocionales para identificar proyectos fraudulentos y evalúa la autenticidad de proyectos basándose en datos históricos y patrones de comportamiento.

Actualmente, los algoritmos están siendo utilizados para estimar los riesgos de delitos en relación con el lugar o las características de las personas y mejorar la toma de decisiones en cuanto a su prevención, la investigación y la persecución. Se persigue con ello mejorar la estimación de eventos futuros basados en el conocimiento de eventos anteriores (Miró-Llinares, 2020). Uno de los ejemplos más claro de este hecho, son los trabajos realizados con el Elliptic Data Set (Weber et al., 2019), en donde se trabajó con una base de datos de transacciones con información sobre la ilicitud/licitud de muchas de ellas.

El Elliptic Data Set, un gráfico de series temporales de más de 200K transacciones de Bitcoin (nodos), 234K flujos de pago (edges), y 166 características de nodo, incluyendo las basadas en datos no públicos. Es el mayor conjunto de datos de transacciones etiquetados disponible públicamente en cualquier criptomoneda. Cada nodo tiene asociadas 166 características. Las primeras 94 características representan información local sobre la transacción, incluido el paso temporal, el número de entradas/salidas, la comisión de la transacción, el volumen de salida y cifras agregadas como el BTC medio recibido (gastado) por las entradas/salidas y el número medio de transacciones entrantes (salientes) asociadas a las entradas/salidas.

Las 72 características restantes, denominadas características agregadas, se obtienen agregando la información de las transacciones en un salto hacia atrás/hacia delante desde el nodo central, lo que proporciona el máximo, el mínimo, la desviación estándar y los coeficientes de correlación de las transacciones vecinas para los mismos datos de información (número de entradas/salidas, tasa de transacción, etc.). En Weber et al. (2019), se realizó una tarea de clasificación binaria que predice transacciones ilícitas

usando variaciones de regresión logística (LR), Random Forest (RF), Multicapa de Perceptrons (MLP) y Graph Convolutional Networks (GCN). Los resultados mostraron la superioridad de Random Forest (Weber et al., 2019). Según algunas fuentes (Alexander, 2019), se pueden identificar más características a través de regresión y otras fórmulas. Por fuentes abiertas, existe una tabla en que se identifican muchas de ellas y que se ha empleado para la construcción de este modelo.

También existe el proyecto denominado "TITANIUM" (Tools for the Investigation of Transactions in Underground Markets), que tenía como objetivo la investigación, el desarrollo, la implementación y la validación de técnicas y soluciones basadas en datos para la investigación de actividades delictivas que involucren monedas virtuales y/o mercados clandestinos en la red oscura. Se presenta como un proyecto de necesidad debido al carácter seudónimo de las monedas virtuales y el secreto de los mercados delictivos (TITANIUM Project, 2020). Los resultados de TITANIUM consistieron en un conjunto de servicios y herramientas forenses que podían ser utilizadas para la investigación de: *"1) el monitoreo de tendencias en ecosistemas del mercado de monedas virtuales y Darknet; 2) el análisis de transacciones en diferentes libros de contabilidad de moneda virtual y 3) la generación de informes de prueba para tribunales basados en procedimientos analíticos reproducibles y legalmente compatibles"* (TITANIUM Project, 2020).

Otro ejemplo es *"TRM Forensics Signatures"*, que permite a los equipos detectar de forma proactiva actividades sospechosas mediante el reconocimiento avanzado de patrones de blockchain. Mediante IA y aprendizaje automático, Signatures descubre automáticamente patrones sospechosos en múltiples transacciones utilizando Inteligencia en Blockchain para rastrear transacciones ilícitas vinculadas a ransomware, fraude o entidades sancionadas. La combinación de IA con Inteligencia en Blockchain permite detectar patrones de comportamiento anómalo, incluso cuando los atacantes utilizan técnicas de ofuscación.

"Los sistemas de detección basados en la IA constituyen una defensa fundamental contra la delincuencia basada en la IA. Por ejemplo, las herramientas que identifican falsificaciones profundas o detectan anomalías en las transacciones financieras ya están demostrando su eficacia. Los marcos de ciberseguridad mejorados que integran la detección de amenazas basada en IA también pueden mitigar aún más los riesgos asociados a los ataques a gran escala." (TRM, 2025).

En un informe sobre "Inteligencia Artificial responsable en los Mercados Financieros", el Comité Asesor de Tecnología (TAC) hizo hincapié tanto en el potencial transformador como en los importantes riesgos de la IA en los mercados financieros. Aunque la IA se emplea ampliamente para la detección del fraude, la gestión del riesgo y el análisis predictivo, también introduce vulnerabilidades, como la falsificación de identidades, el phishing automatizado y la manipulación de algoritmos. Para hacer frente a estos

desafíos, en el informe, el TAC recomendó la adopción de un sólido Marco de Gestión de Riesgos de IA, alineado con las directrices del NIST, para identificar vulnerabilidades y garantizar un uso responsable de la IA.

Signatures (TRM, 2025) aprovecha la IA para identificar distintos patrones de transacción y anomalías de comportamiento en la cadena de bloques. Al analizar los datos de la cadena de bloques, se detectan características asociadas a actividades ilícitas, como el fraude, el blanqueo de capitales o la evasión de sanciones. La herramienta permite a los investigadores descubrir carteras y conexiones desconocidas hasta ahora, transformando los datos brutos de la cadena de bloques en inteligencia procesable para rastrear fondos ilícitos y desarticular redes delictivas.

Por otra parte, también existe una herramienta llamada Chainalysis Alteryx, fue diseñada para *“Conectar el fraude a través de identificadores financieros y bloquear estafas al instante. Salvaguardar a clientes del fraude autorizado de pago de presión (APP) y asegurar la plataforma con inteligencia de amenazas impulsada por IA.”*. Esta herramienta basada en IA tiene como función bloquear posibles fraudes mediante la monitorización automática de transacciones relacionadas con entidades fraudulentas. La herramienta, permite proporcionar una puntuación de riesgo y una alerta de detección Scam.

Alteryx

Fuente: <https://www.chainalysis.com/product/alteryx/>

Otro caso a destacar es Crystal Intelligence, que realiza análisis de riesgos relacionados con wallets y entidades. Emplea IA en el análisis avanzado de blockchain para la investigación y detección de delitos, cumplimiento y gestión de riesgos. Esta plataforma descubre las finanzas ilícitas, rastrea los movimientos de cripto y trazas de carteras, además de visualizar flujos de transacciones con mapas de red interactivos. Las técnicas y datos con las que trabaja son:

Machine learning supervisado

- Modelos entrenados con datos etiquetados (wallets ya conocidas como ilícitas o legítimas).
- Algoritmos comunes: Random Forest, XGBoost, redes neuronales, SVM.

Análisis de redes y grafos

- Relaciona wallets por sus transacciones, detecta clusters sospechosos.
- Ejemplo: si una wallet interactúa con muchas otras ligadas a mezcladores o dark web.

Features comunes (variables predictoras):

- Frecuencia y volumen de transacciones.
- Uso de servicios como mixers o DEXs.
- Uso nocturno o automatizado.
- Interacciones con direcciones sancionadas (OFAC).
- Movimientos entre blockchains (chain hopping).
- Ubicación geográfica (geointeligencia).

ANEXO

Resumen de Principales Inteligencias Artificiales existentes y funcionamiento.

- Chainalysis: Puntaje de riesgo de wallet, análisis forense, monitoreo
 - Elliptic: Clasificación automática de wallets
 - TRM Labs: Modelos predictivos + grafos
 - CipherTrace (Mastercard): AML en cripto, riesgo KYC
 - Scorechain: Riesgo de direcciones y cumplimiento
 - Crystal intelligence
-

Variables relacionadas con actividades ilícitas halladas en el estudio del Grupo de Acción Financiera (GAFI):

- Muchos pagos en pequeñas cantidades para no llamar la atención.
- Transacciones de criptodivisas de alto valor en un corto periodo de tiempo.
- Transferencia instantánea de fondos virtuales fuera de las zonas altamente controladas y hacia dominios poco regulados.
- Retirar inmediatamente los fondos virtuales sin ninguna transacción intermedia.
- Depositar fondos robados previamente identificados en criptocarteras.

Patrones de blanqueo de dinero virtual

- Nuevas cuentas aparentemente incoherentes con la riqueza determinada del abridor.
- Las nuevas cuentas se financian con un fuerte pago previo que se negocia poco después.
- Transacciones con conjuntos aparentemente ilógicos de criptomonedas o cuentas sin vínculos.
- Grandes cantidades de criptodivisas intercambiadas de forma recurrente dentro de un período a una cuenta de numerosas otras.
- Pequeñas cantidades de varios monederos virtuales que se trasladan o eliminan al instante.
- Una serie de movimientos de criptomonedas que provocan una pérdida de dinero debido a las comisiones de la cuenta.
- Cambios recurrentes de dinero fiduciario a criptodivisas sin motivo aparente.

Patrones relacionados con la ocultación:

- Transacciones que utilizan más de un tipo de criptomoneda, especialmente las monedas altamente anónimas con alimentaciones aparentemente injustificadas.
 - Movimiento de fondos desde una cuenta transparente de blockchain a una plataforma de intercambio de criptodivisas centralizada y luego a una moneda o divisa privada o anónima.
-

-
- Clientes que operan como proveedores sin licencia para otros usuarios en sitios de criptodivisas peer-to-peer.
 - Un volumen sustancial de actividad de transacciones entre pares que utilizan servicios de mezcla sin justificación.
 - Realizar transferencias desde fondos procedentes de una fuente sospechosa depositados en un monedero de criptomoneda, como los sitios de apuestas.
 - Realizar transferencias desde fondos que entran en las carteras de criptomonedas desde direcciones IP sospechosas o gestionadas con software de cifrado.
 - Realizar transferencias desde fondos transferidos a través de las fronteras internacionales utilizando hardware descentralizado.
 - Los usuarios que utilizan proxies o DNS permiten a los usuarios ocultar los nombres de dominio mientras se registran en una cartera de criptomonedas.
 - Múltiples monederos virtuales, todos desde una única dirección IP.
 - Uso de criptomonedas no documentadas vinculado al fraude.
 - Fondos enviados con procedimientos de diligencia debida del cliente (DDC) o de conocimiento del cliente (CSC) claramente insuficientes.
 - El uso de cajeros automáticos de moneda virtual para numerosas transacciones menores en jurisdicciones de alto riesgo.

Patrones en relación a las cuentas

- Los usuarios con cuentas bajo varios nombres evitan las limitaciones comerciales o de retirada impuestas por el creador del sitio o muchas cuentas bajo una misma dirección IP.
- Cuentas o transacciones que parten de direcciones IP sospechosas.
- Usuarios con un dominio registrado en una jurisdicción de alto riesgo o en una jurisdicción distinta de su país de residencia.
- Los usuarios con información personal insuficiente han rechazado las solicitudes del sitio para proporcionar información KYC o han falsificado materiales de identificación.
- Los remitentes y receptores no conocen el origen de sus transacciones o corresponsales.

Perfiles

- Cuentas con credenciales de identificación compartidas o actividad ilegal asociada a ellas.
- Cuentas que muestran disimilitud entre la dirección IP de la cuenta y la dirección IP de las transacciones.
- Los clientes ajustan repetidamente sus datos de identificación o formularios de contacto.
- Clientes que intentan acceder a la plataforma desde varias direcciones IP en un mismo día o en un periodo corto.
- Cuentas que muestran ganancias o pérdidas significativas al realizar operaciones con los mismos individuos.
- Cuentas que se comunican entre sí de una manera que indica actividades ilícitas.

Lugares

- Fondos de criptomoneda que proceden o se envían a un país del que el cliente no es originario.
-

-
- Clientes que utilizan proveedores de criptomonedas en zonas de alto riesgo que se sabe que tienen procedimientos limitados de ALD.
 - Los clientes instalan sus centros de trabajo en lugares con escasos o nulos protocolos de criptomoneda sin justificación para ello.
-

BIBLIOGRAFÍA

Saldaña Taboada, Patricia. Análisis criminológico de la delincuencia con criptomonedas cometida por grupos criminales y su aproximación desde los sistemas inteligentes Granada: Universidad de Granada, 2023. <https://hdl.handle.net/10481/81413>

Ratcliffe, J. (2008). Intelligence- Led Policing. Cullompton, UK: Willan.

Bratingham, P. J. (2009). Statistical Models of Criminal Behavior: The Effects of Law Enforcement Actions. UCLA.

FCA. (2025a). Bandas rojas de blanqueo de dinero en criptomonedas. Recuperado de <https://financiacrimeacademy.org/es/bandas-rojas-de-blanqueo-de-dinero-en-criptomonedas/>

FCA. (2025b). Banderas rojas a considerar en el monitoreo de transacciones. Recuperado de <https://financiacrimeacademy.org/es/banderas-rojas-a-considerar-en-el-monitoreo-de-transacciones/>

FATC. (2020). Money Laundering and Terrorist Financing Red Flag Indicators Associated with Virtual Assets. FATF, Paris, France. Recuperado de <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Virtual-Assets-Red-Flag-Indicators.pdf.coredownload.pdf>

MSMK. (2025). Detección de Fraudes y Actividades Ilícitas en Criptomonedas mediante Inteligencia Artificial <https://msmk.university/deteccion-de-fraudes-y-actividades-ilicitas-en-criptomonedas-mediante-inteligencia-artificial/>

Montaner, J. (2024). Cómo combatir los delitos relacionados con las criptomonedas mediante el análisis de blockchain. Recuperado de https://www.escudodigital.com/expertos/opinion/como-combatir-delitos-relacionados-con-criptomonedas-mediante-analisis-blockchain_60927_102.html

Irwin, A. S. M., & Turner, A. B. (2018). Illicit Bitcoin transactions: challenges in getting to the who, what, when and where. Journal of Money Laundering Control, 21(3), 297-313. <https://doi.org/10.1108/JMLC-07-2017-0031>

Perry, W. L., McInnis, B., Price, C. C., Smith, S. C. y Hollywood, J. S (2013). Predictive Policing. RAND OFFICES.

TITANIUM Project (2020b). TITANIUM PROJECT. <https://www.titanium-project.eu/>

Miró-Llinares, F. (2020). Predictive policing: Utopia or dystopia? On attitudes towards the use of big data algorithms for law enforcement, IDP revista de Internet, derecho y política = revista d'Internet, dret i política, 30, <http://dx.doi.org/10.31235/osf.io/a7juk>

Elliptic Data Set. Recuperado de <https://www.kaggle.com/datasets/ellipticco/elliptic-data-set>

ScikitLearn. Recuperado de https://scikit-learn.org/stable/model_selection.html

TRM. (2025). El auge de la delincuencia posibilitada por la IA: Exploración de la evolución, los riesgos y las respuestas a las empresas delictivas impulsadas por la IA. TRM Perspectivas. Recuperado de <https://www.trmlabs.com/es/resources/blog/the-rise-of-ai-enabled-crime-exploring-the-evolution-risks-and-responses-to-ai-powered-criminal-enterprises>

Weber, M., Domeniconi, G., Chen, J., Weidele, D. K. I., Bellei, C., Robinson, T., & Leiserson, C. E. (2019). Anti-money laundering in bitcoin: Experimenting with graph convolutional networks for financial forensics. Recuperado de <https://arxiv.org/abs/1908.02591>

Alexander. (2019). Deanonimización de las transacciones de conjuntos de datos Elliptic. Recuperado de <https://habr.com/ru/articles/479178/>

Arkham. (2025). Arkham: An OmniPlatform for Crypto Trading. Recuperado de https://info.arkm.com/whitepaper?utm_medium=email&hsenc=p2ANqtz-8BOL172YQzdswyyjulVchQSKW0dyoMES33hmSnED2doz1aRCe2mvhFFhe_ikktRIwV4fAZonlWJ0kNYZ9AOHkC4LKEUh53Px6SoiwthXeifkKByo&hsmi=255605649&utm_content=255605649&utm_source=hs_automation

Etherscan. Recuperado de <https://etherscan.io/>

Blockchain.com. Recuperado de <https://www.blockchain.com/es/explorer/es/explorer>

Crystal Intelligence. Recuperado de <https://crystalintelligence.com/>

MARDEC – Modelo de Análisis de Riesgos Delictivos en Criptoactivos

INDICE

1. Resumen
2. Resultados
3. Tabla de características Conocidas
4. Información de Elliptic Data Set
5. Anexo I – Código de MARDEC
6. Anexo II – Código de Algoritmo

Resumen

El proceso para conseguir un algoritmo que prediga la posible actividad ilícita/lícita en base a machine learning se subdividió en 2 fases. Una primera, de creación del modelo predictivo, y una segunda de diseño del algoritmo que emplease ese modelo. Para la construcción del Modelo de análisis se empleó un análisis mediante machine learning alimentado con la base de datos “elliptic data set” (se adjunta tabla con más información en este documento). A la hora de diseñar el código, se empleó Sklearn para el entrenamiento y prueba del modelo. Se importó el Elliptic Data Set y se ejecutó la prueba (Código completo en el anexo de este documento). La muestra se compone de 42.019 nodos lícitos frente a 4545 nodos ilícitos. Representan características normalizadas de las transacciones (monto, tiempo, conexiones...). Aunque no se conocen exactamente todas las métricas originales, los patrones son útiles para detectar transacciones ilícitas, de hecho, por fuentes abiertas, hay listados de muchas de las variables (se adjunta una tabla de las features conocidas).

Los resultados mostrados del modelo tienen una precisión del 99% tanto en aciertos para lícitos como para ilícitos y un cierto recall de 0.86. Como se comprobó posteriormente, existe ciertamente un margen de error en las predicciones. Para la comprobación, se cruzó la información obtenida de las predicciones de las transacciones usando el modelo, con la información de dichas transacciones de la base de datos. Todo este modelo supone una herramienta especialmente útil para obtener una predicción precisa sobre las transacciones. Además, demuestra la capacidad de predicción de la ilicitud en base a características de las transacciones. Por otra parte, muestra una limitación que es el conocimiento de todas las variables de forma detallada, dado que no todas son públicas. Finalmente, estos resultados se exportan en formato pkl para importarlos en el algoritmo.

El algoritmo comienza importando el fichero pkl, luego importa un csv con información de un nodo, procesa la información adaptando las columnas y lo somete al análisis del modelo de predicción (obtenido del pkl). Una vez finalizada esta parte, ya se tiene un resultado sobre la mayor probabilidad de ser lícita o ilícita. Se puede mostrar en pantalla (en el código está desactivada la opción) y se exporta en un archivo csv llamado

resultados.csv. Se ha hecho una prueba de verificación haciendo el análisis con el documento features del Elliptic Data Set por una parte y, por otra, el csv de transacciones licitas/ilícitas conocidas de la misma base de datos. Al cruzarlos, se halló una enorme efectividad del algoritmo, que tenía únicamente margen de error (4.26%) a la hora de identificar correctamente los ilícitos (186 errores y 4361 aciertos).

Resultados

```
Después de filtrar clases:
class
2    42019
1    4545
Name: count, dtype: int64

Filas disponibles para entrenamiento: 46564

Evaluación del modelo:
      precision    recall  f1-score   support

0         0.99      1.00      0.99     12606
1         0.99      0.86      0.93      1364

 accuracy          0.99     13970
 macro avg         0.99      0.93      0.96     13970
weighted avg         0.99      0.99      0.99     13970
```

Resultados de precisión del modelo y su recall

```
Importancia de las características (top 30):
feature_47    0.048313
feature_55    0.040037
feature_14    0.036107
feature_53    0.034770
feature_5     0.030846
feature_18    0.030585
feature_90    0.030082
feature_29    0.027911
feature_49    0.026128
feature_66    0.026102
feature_132   0.024776
feature_60    0.024072
feature_138   0.023719
feature_41    0.023469
feature_23    0.021785
feature_61    0.021663
feature_31    0.018368
feature_52    0.017800
feature_43    0.016775
feature_65    0.016697
feature_25    0.016576
feature_163   0.013447
feature_76    0.013324
feature_46    0.012851
feature_58    0.012628
feature_67    0.012375
feature_59    0.010337
feature_64    0.009276
feature_81    0.008303
feature_156   0.008033
```

30 Principales Variables y su peso sobre el modelo

Desconocido	157205
2 (lícito)	42019
1 (ilícito)	4545
Filas disponibles para entrenamiento:	46564

Evaluación del modelo:				
	precision	recall	f1-score	support
0	0.99	1.00	0.99	12606
1	0.99	0.86	0.93	1364
accuracy			0.99	13970
macro avg	0.99	0.93	0.96	13970
weighted avg	0.99	0.99	0.99	13970

Se añadieron funciones en el código para obtener información sobre qué relación tienen dichas variables con la predicción de la variable licitud. Se obtuvo la media de cada variable (feature) para cada clase: lícito (0) ilícito (1). En la siguiente tabla se muestran las 30 variables con mayor relevancia:

Importancia de las características (top 30):	
feature_47	0.048313
feature_55	0.040037
feature_14	0.036107
feature_53	0.034770
feature_5	0.030846
feature_18	0.030585
feature_90	0.030082
feature_29	0.027911
feature_49	0.026128
feature_66	0.026102
feature_132	0.024776
feature_60	0.024072
feature_138	0.023719
feature_41	0.023469
feature_23	0.021785
feature_61	0.021663
feature_31	0.018368
feature_52	0.017800
feature_43	0.016775
feature_65	0.016697

feature_25	0.016576
feature_163	0.013447
feature_76	0.013324
feature_46	0.012851
feature_58	0.012628
feature_67	0.012375
feature_59	0.010337
feature_64	0.009276
feature_81	0.008303
feature_156	0.008033

Tabla de características conocidas		
características	nombre	Descripción
f1	num_inputs	Número de entradas en la transacción
f2	num_outputs	Número de salidas en la transacción
f3	total_input_value	Valor total de entradas en BTC
f4	total_output_value	Valor total de salidas en BTC
f5	avg_input_value	Valor promedio por entrada
f6	avg_output_value	Valor promedio por salida
f7	std_input_value	Desviación estándar del valor de entradas
f8	std_output_value	Desviación estándar del valor de salidas
f9	input_output_ratio	Relación entre entradas y salidas
f10	value_change	Cambio neto de valor entre entrada y salida
f11	min_input_value	Valor mínimo de las entradas
f12	max_input_value	Valor máximo de las entradas
f13	min_output_value	Valor mínimo de las salidas
f14	max_output_value	Valor máximo de las salidas
f15	input_entropy	Entropía de las entradas (dispersión de valores)
f16	output_entropy	Entropía de las salidas
f17	num_unique_input_addresses	Número de direcciones únicas en entradas
f18	num_unique_output_addresses	Número de direcciones únicas en salidas
f19	input_address_reuse	Reutilización de direcciones en entradas
f20	output_address_reuse	Reutilización de direcciones en salidas
f21	time_since_last_tx	Tiempo desde la transacción anterior
f22	time_until_next_tx	Tiempo hasta la siguiente transacción
f23	tx_duration	Duración total de la transacción
f24	num_prev_txs	Número de transacciones anteriores
f25	num_future_txs	Número de transacciones futuras
f26	is_coinjoin	Indica si es CoinJoin (mezcla de monedas)
f27	is_multisig	Indica si es multifirma
f28	fee_amount	Monto de la comisión (fee)
f29	fee_rate	Tasa de comisión (fee por byte)
f30	has_change_output	Indica si tiene salida de cambio

f31	avg_time_between_inputs	Promedio de tiempo entre entradas
f32	avg_time_between_outputs	Promedio de tiempo entre salidas
f33	std_time_inputs	Desviación del tiempo entre entradas
f34	std_time_outputs	Desviación del tiempo entre salidas
f35	tx_type_code	Código del tipo de transacción
f36	input_script_types	Tipos de scripts en las entradas
f37	output_script_types	Tipos de scripts en las salidas
f38	has_op_return	Indica si tiene datos OP_RETURN
f39	is_segwit	Indica si es una transacción SegWit
f40	avg_input_age	Edad promedio de los inputs (cuán antiguos)

<p>Información de elliptic data set:</p> <p><i>Contenido</i> <i>Este conjunto de datos anónimos es un gráfico de transacción recogido del blockchain Bitcoin. Un nodo en el gráfico representa una transacción, un borde se puede ver como un flujo de Bitcoins entre una transacción y la otra. Cada nodo tiene 166 características y ha sido etiquetado como creado por una entidad "licitaria", "ilícita" o "desconocida".</i></p> <p><i>Nodos y aristas</i> <i>El gráfico está hecho de 203.769 nodos y 234.355 bordes. El dos por ciento (4.545) de los nodos están etiquetados como clase 1 (ilícito). El 21 por ciento (42.019) se etiqueta de clase2 (licito). El resto de las transacciones no están etiquetadas con respecto a lo lícito frente a ilícito.</i></p> <p><i>Características</i> <i>Hay 166 características asociadas a cada nodo. <u>Debido a problemas de propiedad intelectual, no podemos proporcionar una descripción exacta de todas las características del conjunto de datos.</u> Hay un paso de tiempo asociado a cada nodo, que representa una medida del tiempo en que una transacción fue transmitida a la red Bitcoin. Los pasos de tiempo, que van de 1 a 49, se espacian uniformemente con un intervalo de unas dos semanas. Cada paso de vez en cuando contiene un único componente conectado de las transacciones que aparecieron en el blockchain en menos de tres horas entre sí; no hay bordes que conecten los diferentes pasos de tiempo.</i></p> <p><i>Las primeras 94 características representan información local sobre la transacción, incluyendo el paso temporal descrito anteriormente, el número de insumos/productos, la comisión de transacción, el volumen de salida y las cifras agregadas, como el promedio de BTC recibido (gastado) por los insumos/productos y el número promedio de transacciones entrantes (extros) asociadas con los insumos/productos. Las 72 características restantes son características agregadas, obtenidas mediante información de transacción de una operidad hacia atrás desde el nodo central - dando el coeficiente máximo, mínimo, de desviación estándar y correlación de las transacciones de vecinos para los mismos datos de información (número de insumos/productos, comisión de transacción, etc.).</i></p> <p>Fuente: https://www.kaggle.com/datasets/ellipticco/elliptic-data-set/data</p>

ANEXO I - CÓDIGO MODELO MARDEC

```

1  import pandas as pd
2  import os
3  import numpy as np
4  import matplotlib.pyplot as plt
5  from sklearn.model_selection import train_test_split
6  from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
7  from sklearn.metrics import classification_report
8
9  os.chdir(r"C:\Users\albem\Desktop\EQUANTUM\Prototipo MARDEC")
10
11 # Cargar datos
12 features = pd.read_csv('elliptic_txs_features.csv', header=None)
13 edges = pd.read_csv('elliptic_txs_edgelist.csv')
14 classes = pd.read_csv('elliptic_txs_classes.csv')
15
16 # Renombrar columnas: txId, time_step y features desde feature_1 a feature_165
17 features.columns = ['txId', 'time_step'] + [f'feature_{i}' for i in range(1, 166)]
18 classes.columns = ['txId', 'class']
19
20 # Unir features con clases
21 df = pd.merge(features, classes, on='txId', how='left')
22
23 # Filtrar clases 1 y 2
24 df = df[df['class'].isin(['1', '2'])]
25 print("\nDespués de filtrar clases:")
26 print(df['class'].value_counts())
27
28 # Mapear clases a 0 y 1
29 df['class'] = df['class'].map({'2': 0, '1': 1})
30 print(f"\nFilas disponibles para entrenamiento: {len(df)}")
31
32 # Preparar datos (incluyendo time_step)
33 X = df.drop(columns=['txId', 'class'])
34 y = df['class']

```

```

35
36 # Dividir datos en train y test
37 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
38     X, y, test_size=0.3, stratify=y, random_state=42)
39
40 # Entrenar modelo Random Forest
41 modelo = RandomForestClassifier(n_estimators=100, class_weight='balanced', random_state=42)
42 modelo.fit(X_train, y_train)
43
44 # Predecir y evaluar
45 y_pred = modelo.predict(X_test)
46 print("\nEvaluación del modelo:")
47 print(classification_report(y_test, y_pred))
48
49 # Importancia de features
50 importancias = pd.Series(modelo.feature_importances_, index=X.columns)
51 importancias = importancias.sort_values(ascending=False)
52 print("\nImportancia de las características (top 30):")
53 print(importancias.head(30))
54
55 top_features = importancias.head(30).index
56 y_prob = modelo.predict_proba(X_test)[:, 1]
57
58 # Graficar relación de features con probabilidad
59 for feature in top_features:
60     plt.figure(figsize=(6, 4))
61     plt.title(f'Relación entre {feature} y la clase')
62     plt.xlabel(feature)
63     plt.ylabel('Probabilidad predicha de clase 1 (ilícito)')
64     plt.scatter(X_test[feature], y_prob, alpha=0.3, s=10)
65     plt.grid(True)
66     plt.tight_layout()

```

```

67     plt.savefig(f'plot_{feature}.png')
68     print(f"Gráfico guardado como plot_{feature}.png")
69     plt.close()
70
71     # Medias y asociación con clases
72     for feature in top_features:
73         mean_licit = X_test[y_test == 0][feature].mean()
74         mean_illicit = X_test[y_test == 1][feature].mean()
75         print(f"\n{feature}:")
76         print(f"  Media en lícitos (0): {mean_licit:.4f}")
77         print(f"  Media en ilícitos (1): {mean_illicit:.4f}")
78         if mean_illicit > mean_licit:
79             print("    → A mayor valor, más asociado a transacciones ILÍCITAS")
80         else:
81             print("    → A mayor valor, más asociado a transacciones LÍCITAS")
82
83     # Exportar dataset procesado
84     df_export = X.copy()
85     df_export['class'] = y
86     df_export.to_csv('elliptic_dataset_procesado.csv', index=False)
87     print("\nDatos exportados a 'elliptic_dataset_procesado.csv'")
88

```

```
import pandas as pd
```

```
import os
```

```
import numpy as np
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
```

```
from sklearn.metrics import classification_report
```

```
os.chdir(r"C:\Users\albem\Desktop\EQUANTUM\Prototipo MARDEC")
```

```
# Cargar datos
```

```
features = pd.read_csv('elliptic_txs_features.csv', header=None)
```

```
edges = pd.read_csv('elliptic_txs_edgelist.csv')
```

```
classes = pd.read_csv('elliptic_txs_classes.csv')
```

```
# Renombrar columnas: txId, time_step y features
```

```
features.columns = ['txId', 'time_step'] + [f'feature_{i}' for i in range(1, 166)]
```

```
classes.columns = ['txId', 'class']
```

```
# Unir features con clases
```

```
df = pd.merge(features, classes, on='txId', how='left')
```

```
# Filtrar clases 1 y 2
```

```
df = df[df['class'].isin(['1', '2'])]
```

```
print("\nDespués de filtrar clases:")
```

```
print(df['class'].value_counts())
```

```
# Mapear clases a 0 y 1
```

```
df['class'] = df['class'].map({'2': 0, '1': 1})
```

```
print(f"\nFilas disponibles para entrenamiento: {len(df)}")
```

```
# Preparar datos
```

```
X = df.drop(columns=['txId', 'class'])
```

```
y = df['class']
```

```
# Dividir datos en train y test
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
```

```
    X, y, test_size=0.3, stratify=y, random_state=42)
```

```
# Entrenar modelo Random Forest
```

```
modelo = RandomForestClassifier(n_estimators=100, class_weight='balanced',  
                               random_state=42)
```

```
modelo.fit(X_train, y_train)
```

```
# Predecir y evaluar
y_pred = modelo.predict(X_test)
print("\nEvaluación del modelo:")
print(classification_report(y_test, y_pred))

# Importancia de features
importancias = pd.Series(modelo.feature_importances_, index=X.columns)
importancias = importancias.sort_values(ascending=False)
print("\nImportancia de las características (top 30):")
print(importancias.head(30))

top_features = importancias.head(30).index
y_prob = modelo.predict_proba(X_test)[: , 1]

# Graficas de relación de features con probabilidad
for feature in top_features:
    plt.figure(figsize=(6, 4))
    plt.title(f'Relación entre {feature} y la clase')
    plt.xlabel(feature)
    plt.ylabel('Probabilidad predicha de clase 1 (ilícito)')
    plt.scatter(X_test[feature], y_prob, alpha=0.3, s=10)
    plt.grid(True)
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(f'plot_{feature}.png')
    print(f"Gráfico guardado como plot_{feature}.png")
    plt.close()

# Medias y asociación con clases
```

for feature in top_features:

```
mean_licit = X_test[y_test == 0][feature].mean()
```

```
mean_illicit = X_test[y_test == 1][feature].mean()
```

```
print(f"\n{feature}:")
```

```
print(f" Media en lícitos (0): {mean_licit:.4f}")
```

```
print(f" Media en ilícitos (1): {mean_illicit:.4f}")
```

```
if mean_illicit > mean_licit:
```

```
    print(" → A mayor valor, más asociado a transacciones ILÍCITAS")
```

```
else:
```

```
    print(" → A mayor valor, más asociado a transacciones LÍCITAS")
```

Exportar dataset procesado

```
df_export = X.copy()
```

```
df_export['class'] = y
```

```
df_export.to_csv('elliptic_dataset_procesado.csv', index=False)
```

```
print("\nDatos exportados a 'elliptic_dataset_procesado.csv'")
```

ANEXO II - ALGORITMO DE PREDICCIÓN

```

1  import joblib
2  import pandas as pd
3  # Cargar modelo entrenado MARDEC
4  modelo = joblib.load("C:/Users/albem/Desktop/EQUANTUM/Prototipo MARDEC/modelo_random_forest.pkl")
5  # Leer las transacciones de interés desde archivo CSV
6  df = pd.read_csv("C:/Users/albem/Desktop/EQUANTUM/Prototipo MARDEC/libro1.csv", header=None)
7  # Asignar nombres columna: id, time_step, características
8  df.columns = ['txId', 'time_step'] + [f'feature_{i}' for i in range(1, 166)]
9  X_nuevas = df.drop(columns=["txId"])
10 # Predecir con el modelo MARDEC
11 predicciones = modelo.predict(X_nuevas)
12 # Mostrar resultados
13 for idx, pred in zip(df["txId"], predicciones):
14     resultado = "ILICITA" if pred == 1 else "LICITA"
15     #print(f"Transacción ID {idx}: {resultado}")
16 # Crear columna con resultado en texto
17 resultados_texto = ["ILICITA" if p == 1 else "LICITA" for p in predicciones]
18 # Crear dataframe de resultados
19 df_resultados = pd.DataFrame({
20     "txId": df["txId"],
21     "resultado": resultados_texto
22 })
23 # Guardar a CSV
24 df_resultados.to_csv("C:/Users/albem/Desktop/EQUANTUM/Prototipo MARDEC/resultados.csv", index=False)
25 print("Archivo guardado correctamente.")

```

```
import joblib

import pandas as pd

# Cargar modelo entrenado MARDEC

modelo = joblib.load("C:/Users/albem/Desktop/EQUANTUM/Prototipo
MARDEC/modelo_random_forest.pkl")

# Leer las transacciones de interés desde archivo CSV

df = pd.read_csv("C:/Users/albem/Desktop/EQUANTUM/Prototipo
MARDEC/libro1.csv", header=None)

# Asignar nombres columna: id, time_step, características

df.columns = ['txId', 'time_step'] + [f'feature_{i}' for i in range(1, 166)]

X_nuevas = df.drop(columns=["txId"])

# Predecir con el modelo MARDEC

predicciones = modelo.predict(X_nuevas)

# Mostrar resultados

for idx, pred in zip(df["txId"], predicciones):

    resultado = "ILICITA" if pred == 1 else "LICITA"

    #print(f"Transacción ID {idx}: {resultado}")

# Crear columna con resultado en texto

resultados_texto = ["ILICITA" if p == 1 else "LICITA" for p in predicciones]

# Crear dataframe de resultados

df_resultados = pd.DataFrame({

    "txId": df["txId"],

    "resultado": resultados_texto

})

# Guardar a CSV

df_resultados.to_csv("C:/Users/albem/Desktop/EQUANTUM/Prototipo
MARDEC/resultados.csv", index=False)

print("Archivo guardado correctamente.")
```